

Шевченко Т. М.

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Науково-дослідний інститут українознавства Міністерства освіти і науки України

УКРАЇНКА В РИМСЬКОМУ АРХІВІ ТОВАРИСТВА ІСУСА

Римський архів Товариства Ісуса є центральним єзуїтським архівом, розташований в Римі при Генеральній Курії єзуїтів. Архів бере свої початки від перших років діяльності Товариства (засноване 1534 р. і затверджене папою Павлом III 1540 р.), коли секретарі Ігнатія Лойоли почали відкладати важливі документи для пізнішого використання з практичною метою. Той, хто був у певний момент секретарем, виконував водночас обов'язки архіваріуса. У 1547 р. секретарем Ігнатія став іспанець Хуан Альфонсо Полянко, який до вступу до єзуїтів працював як *scriptor apostolicus* (папський писар) при папській курії. Саме він відіграв головну роль у створенні архіву. Полянко опрацював чіткі правила реєстрації документів, стандартів підготовки листів, анутовання текстів та фактів в окремих реєстрах. Єзуїти цілеспрямовано збирали в Архіві матеріал для використання в історичних потребах.

У теперішньому вигляді Архів існує від 1945 р. і складається з 3-х частин:

- документи періоду т. зв. старого Товариства (охоплюють період до ліквідації Товариства у 1773 р.) поділені за регіонами, тобто асистенціями та провінціями. Тут же зберігаються документи Генеральних та Провінційних Конгрегацій, історії Товариства, листування, життя, твори єзуїтів, полемічні праці;
- документи періоду т. зв. нового Товариства (від часу відновлення Товариства у 1814 р.);
- т.зв. *Fondo Gesuitico* [Єзуїтський фонд], тобто архів Генерального Прокуратора Товариства, який містить переважно маєткові та судові документи єзуїтських домів, документи щодо стосунків Товариства з римськими конгрегаціями і трибуналами, місцевим духовенством.

Окрім того, Архівові належать спеціальні фонди: фотографії, іконографії, карт, планів, медалей, печаток генералів та провінціалів, а також окремі зібрання архівів єзуїтських церков у Римі.

Документи Архіву, які тією чи іншою мірою охоплювали українку, до кінця ХХ ст. становили предмет зацікавлення майже виключно польських єзуїтів. До сьогодні авторами опублікованих описів та аналізу полоніки, яка охоплює також українку, були виключно єзуїти: С. Беднарський (автор короткого опису і характеристики полоніки), Л. Гжебень, А. П. Бєсь, М. Інґльот, Р. Данелюк (упорядники її детального опису) [1-7]. Вони виокремили та описали полоніку – документи, пов'язані а) з історією Польщі, тобто усіх територій, які колись входили до складу Речі Посполитої, б) місіонерською діяльністю єзуїтів, які походили з цих територій, поза межами Речі Посполитої, в) відносинами місцевих єзуїтів із Римською Курією.

Триступенева структура давніх єзуїтських архівів дозволила зберегти значну частину внутрішньої документації, яка за умов заборони Товариства мало небагато шансів зберегтись. Більшість документів складалась латиною у трьох примірниках: перший з яких мав залишатись на місці, в конкретному домі, другий – відправлялись до архіву провінції, третій – до центрального архіву в Римі. Внутрішні розпорядження передбачали ведення на території дому близько 40 книг, які містили звіти різного характеру – особистого складу єзуїтів кожного дому, історії, адміністрування та економічно-господарської, місіонерської діяльності, історії даного осередку, церкви, школи, релігійних братств, керованих єзуїтами [8, 42; 7, 16].

Українка – документи про діяльність єзуїтів на українських землях та єзуїтів місцевого походження за межами України, відносини місцевих єзуїтів та їхніх добродійців із єзуїтською Курією в Римі. Українка зберігається в документах Німецької Асистенції: переважно у складі Польської провінції (94 томи), меншою мірою – Литовської (64 томи) та Австрійської провінції. У 1755 р. єзуїтські доми на українських землях Речі Посполитої увійшли до складу Малопольської провінції, після відновлення Товариства 1814 р. єзуїтські доми на західноукраїнських землях належали до Галицької провінції, утвореної 1821 р. Документи Римського архіву Товариства Ісуса охоплюють діяльність єзуїтів Польської та Австрійської провінцій на українських землях від початку 1570-х рр. у Ярославі, Львові, Луцьку, Кам'янці-Подільському, Бересті, Острозі, Кросні, Вінниці, Барі, Переяславі, Новгороді-Сіверському,

Ксаверові, Фастові, Києві, Перемишлі, Красноставі, Овручі, Самборі, Крем'янці, Станіславі, Житомирі, Ужгороді, Тернополі, Львові, Хирові, Коломиї, Станіславі, Стрию.

Римський архів Товариства містить документи про господарську діяльність єзуїтів, яка відображена як у зовнішній документації, що походила з-поза Товариства (у фундаційних документах, листах про надання, судових постановках, привілеях, заповітах), так і у внутрішній (історіях фундації, інвентарях, книгах прибутків і видатків домів, описах фінансово-економічного і господарського стану конкретного осередку та його маєтків). Регулярність фінансово-економічних і господарських звітів (т. зв. другі трирічні каталоги), які склались єзуїтами кожного осередку щотри роки, робить їх важливим джерелом з економічної історії як окремих українських міст, так і цілих регіонів.

Уявлення про суспільне, релігійне, культурне і навіть політичне життя місцевих еліт та міст, до якого були активно задіяні єзуїтські осередки, дають нарративні джерела: це історії домів та їхніх фундацій, щоденники, щорічні хроніки домів, реєстри душпастирської діяльності. Вони містять докладну інформацію про обставини заснування та функціонування єзуїтських осередків та їхніх складових: церков, шкіл, братств, місій тощо. Зокрема, це опис душпастирської і місіонерської діяльності: проповідництва, викладання Св. Письма і катехізису для вірних, опіки над бідними, хворими, в'язнями, релігійних практик, місіонерських подорожей та богословських диспутів, кількості навернутих до католицизму іновірців, стосунки з місцевими релігійними громадами; характеристика освітньої діяльності: проведення реколекцій та філософських і богословських курсів для місцевого католицького кліру, функціонування школи для світських юнаків (кількість класів, успіхи у навчанні і вихованні, репутація школи, діяльність шкільного театру). Стосунки з місцевим єпископатом і кліром – як католицьким, так православним і унійним, – фундаторами, благодійниками та неприємцями також розкривають нарративні джерела: хто і коли, за яких обставин і яку надав пожертву, хто із сусідів захопив маєток чи наїхав на нього, як триває судова тяганина. Нарративні джерела можуть слугувати джерелом для компаративних досліджень не лише місцевої історії, але й важливих історичних подій, наприклад, православно-унійного релігійного протистояння, козацьких і селянських повстань та Козацької революції 1648 р., наступних воєн з Річчю Посполитою.

Найзначніший за обсягом вид документації, який зберігається у Римському архіві Товариства, – документація особового характеру: персональні каталоги, некрологи, книги новіціатів, автобіографії єзуїтів, обітничі, інформація про кандидатів на ті чи інші посади, номінації. Особова документація може бути використана для генеалогічних досліджень, оскільки містить інформацію про ім'я і варіанти прізвищ єзуїтів, місце їхнього народження стан здоров'я, дату вступу до Товариства, освіту і вчений ступінь, тривалість виконання певних функцій у конкретних домах, вид і дати останніх обітниць. З огляду на легкість ідентифікації єзуїтів, які анонімно згадані у т. зв. секретних каталогах, інформація про них – оцінка їхніх розумових здібностей, розсудливості, мудрості, життєвого досвіду, успіхи в навчанні, риси характеру, здібності і здатність до праці в Товаристві Ісуса, – попри очевидний суб'єктивізм, є придатною для біографічних досліджень. Є приклади використання єзуїтських особових каталогів для встановлення меж поширення у XVI–XVII ст. хоронімів та етнохоронімів на території сучасних України, Білорусі та Литви [10]. Меншу біографічну цінність мають некрологи, більшість із яких містить інформацію надто загального характеру і потребує підтвердження наведених відомостей в інших джерелах.

Збережені плани, креслення та описи будівель, самого процесу будівництва, відомості про будівничих та митців є цінним джерелом з історії мистецтва та архітектури України.

Найвідоміша епістолярна спадщина єзуїтів, пов'язаних з історією України, – видане на початку XX ст. листування Петра Скарги [9]. Римський архів містить також неопубліковане офіційне, напівофіційне та приватне листування єзуїтів з усього світу: листи і приписи генералів окремими єзуїтам та всій провінції, листування між самими єзуїтами (провінціями Товариства, окремими домами, настоятелями різних щаблів, візитаторами провінцій), між єзуїтами і світськими, духовними особами: Апостольською Столицею, кардиналами, єпископами, королями, князями, магнатами, шляхтою, духовенством, містами. Наприклад, листування перших єзуїтських фундаторів з Русі з Римом проливає світло на неоднозначність оцінок появи єзуїтів у Русі. Частина кореспонденції містить відомості про школи та проблеми, пов'язані з їх функ-

ціонуванням, кількість учнів, фундаторів і благодійників шкіл, шкільні братства тощо. Дослідження біографічно-генеалогічного характеру можуть доповнити пояснення генералів їхнього рішення щодо допущення чи недопущення складання тим чи іншим єзуїтом останніх обітниць (ці листи надсилались провінціалові). Втім, кожен єзуїт мав право звернутись до генерала в особистій справі, чим єзуїти нерідко користувались. Так збереглись листи єзуїтів, які просили генерала вислати їх на закордонні місії, переважно до Індії та на Далекий Схід, – матеріал для з'ясування мотивів місіонерської ревності єзуїтів 1627–1724 рр. (наприклад, листи від пов'язаних із Україною єзуїтів Михаїла Боїма, Томаша Млодзяновського, Ігнатія Єльця).

Наведений короткий огляд матеріалів Римського архіву Товариства Ісуса свідчить про безсумнівно значний джерелознавчий потенціал даного архіву для вивчення історії України як у загальному, так і регіональному та місцевому вимірі. Документи Архіву охоплюють не лише внутрішню історію певних єзуїтських осередків чи Католицької Церкви, але й містять сюжети з культурної, релігійної, фінансової й економічної, освітньої історії, історії міжконфесійних стосунків, культурного та освітнього трансферу, біографічні та генеалогічні матеріали з історії України, також вони можуть бути покладені в основу компаративних досліджень.

Примітки

1. *Bednarski S.* Polonica w archiwach jezuickich // *Nauka Polska.* – 1935. – Т. XX. – S. 141-167.
2. *Bieś A. P., Grzebień L., Inglot M.* Polonica w archiwum Rzymskim Towarzystwa Jezusowego. – Kraków : WAM, 2002. – Т. 1: Polonia. – 432 s.
3. *Bieś A. P., Grzebień L., Inglot M.* Polonica w archiwum Rzymskim Towarzystwa Jezusowego. – Kraków : WAM, 2003. – Т. 2: Lituania. – 372 s.
4. *Bieś A. P., Danieluk R., Grzebień L., Inglot M.* Polonica w archiwum Rzymskim Towarzystwa Jezusowego. – Kraków : WAM, 2006. – Т. 3: Germania. – 496 s.
5. *Bieś A. P., Danieluk R., Grzebień L., Inglot M.* Polonica w archiwum Rzymskim Towarzystwa Jezusowego. – Kraków : WAM, 2009. – Т. 4: Varia. – 560 s.
6. *Bieś A. P., Danieluk R., Grzebień L., Inglot M.* Polonica w archiwum Rzymskim Towarzystwa Jezusowego. – Kraków : WAM, 2008. – Т. 5: Russia. – 348 s.
7. *Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy: 1564–1995 / Oprac. L. Grzebień.* – Kraków: WAM, 1996. – XVI, 882, [5] s.
8. *Grzebień L.* Jezuitski ośrodek badań historycznych w Krakowie // *Studia Paedagogica Ignatiana. Rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie.* – 2014. – Т. 17. – S. 35-56.
9. *Listy księdza Piotra Skargi T. J. z lat 1566–1610 / Wyd. J. Sygański.* – Kraków : Nakład Wydawnictw Towarzystwa Jezusowego, 1912. – 330 s.
10. *Шевченко Т.* Етнохороніми українців, білорусів і литовців в єзуїтських джерелах ранньомодерної доби // *Славістична збірка.* – 2015. – Вип. 1. – С. 22-30.

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібиков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондівій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могилянської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Расопіна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

<i>Толочко Л. І.</i>	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
<i>Уліганець С. І.</i>	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі	81
<i>Мельник Л. В.</i>	транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	
<i>Панченко В. В.</i>		
<i>Черевко І. А.</i>	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. –	88
<i>Грищенко В. В.</i>	корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного	
	заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	
<i>Шульц І. В.</i>	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-	91
	археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-	
	культурного заповідника	

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бакуменко Я. С.</i>	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
<i>Бондар О. М.</i>	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
<i>Гарига-Грихно М. М.</i>	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами	100
	Шестовицького некрополя	
<i>Гейда О. С.</i>	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
<i>Казимір В. А.</i>	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
<i>Кондратьєв І. В.</i>	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Закомарний храм Київської Русі	112
<i>Подлевський С. В.</i>	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
<i>Рига Д. В.</i>	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
<i>Руденко В. Я.</i>	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ –	118
<i>Новик Т. Г.</i>	початку ХІХ ст.	
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
<i>Терещенко О. В.</i>	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ –	124
<i>Ситий Ю. М.</i>	початок ХІХ ст.)	
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького	130
	Свято-Успенського монастиря в Чернігові	
<i>Чугаєва І. К.</i>	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у	134
	Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Бабич О. І.</i>	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
<i>Борисов Д. В.</i>	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі	139
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	архівних та археологічних джерел	
<i>Волощенко С. А.</i>	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфріївського монастиря	141
<i>Дутczyk Rafał</i>	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na	144
	Świętej Górze Athos	
<i>Друздєв О. В.</i>	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до	147
	собору в Замості. Церковний аспект	
<i>Жиленко І. В.</i>	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
<i>Крайня О. О.</i>	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври	154
	ХVІІІ–ХІХ ст.	
<i>Нікітенко М. М.</i>	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в	157
	контексті одного з головних аспектів свята Преображення	
<i>Омельчук В. В.</i>	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим	160
	хорунжим Миколою Ханенком	
<i>Пацай Т. А.</i>	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
<i>Перепелиця А. І.</i>	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
<i>Путова Г. В.</i>	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у	167
	Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд	
	фондів	

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowiański jako źródło polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про таємний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016